

Каушанська Олена В'ячеславівна
доцент кафедри, кандидат медичних наук
кафедри внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб
Поліщук Дмитро Олександрович,
Стан Ленуца Василівна
Студенти, спеціальності "Медицина 222"
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569684>

**БРОНХОЕКТАТИЧНА ХВОРОБА:
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ
ТА ЛІКУВАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)**

Kaushanska Olena Vyacheslavivna,
associate professor of the department, candidate of medical sciences
department of internal medicine,
clinical pharmacology and occupational diseases
Polishchuk Dmytro Oleksandrovych,
Stan Lenutsa Vasylivna
Students, specialty "Medicine 222"
Bukovyna State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

**BRONCHOECTATIC DISEASE:
CURRENT ASPECTS OF DIAGNOSTICS
AND TREATMENT (LITERATURE REVIEW)**

Анотація

Бронхоектатична хвороба, яку раніше вважали рідкісним захворюванням, отримує все більше визнання. Відновлений інтерес до цієї хвороби призвів до значного прогресу в дослідженнях бронхоектазії. Рандомізовані клінічні випробування продемонстрували переваги методів очищення дихальних шляхів, інгаляційних антибіотиків та тривалої терапії макролідами у пацієнтів з бронхоектазією. Однак гетерогенність бронхоектатичної хвороби залишається одним із найскладніших аспектів лікування. Цілями терапії бронхоектазії є зменшення симптоматичного навантаження, покращення якості життя, зменшення загострень та запобігання прогресуванню захворювання.

Бронхоектатична хвороба (БЕХ) є хронічною патологією дихальних шляхів, яка характеризується стійким розширенням бронхів, рецидивуючими інфекціями та прогресуючим ураженням легеневої тканини. У статті розглядаються сучасні підходи до діагностики, патогенезу та лікування БЕХ, з акцентом на результати останніх метааналізів та рекомендації міжнародних гайдлайнів [1].

Abstract

Bronchiectasis, once considered a rare disease, is gaining increasing recognition. The renewed interest in the disease has led to significant progress in bronchiectasis research. Randomized clinical trials have demonstrated the benefits of airway clearance, inhaled antibiotics, and long-term macrolide therapy in patients with bronchiectasis. However, the heterogeneity of bronchiectasis remains one of the most challenging aspects of treatment. The goals of bronchiectasis therapy are to reduce symptom burden, improve quality of life, reduce exacerbations, and prevent disease progression.

Bronchiectasis (BE) is a chronic airway disease characterized by persistent bronchial dilation, recurrent infections, and progressive lung damage. This article reviews current approaches to the diagnosis, pathogenesis, and treatment of BE, with an emphasis on the results of recent meta-analyses and recommendations of international guidelines [1].

Ключові слова: легені, дихання, бронхоектази, пневмонії, мокротиння, кровохаркання.

Keywords: lungs, breathing, bronchiectasis, pneumonia, sputum, hemoptysis.

Актуальність: Бронхоектатична хвороба залишається суттєвою медичною проблемою, що асоціюється зі зниженням якості життя, частими загостреннями та високою частотою госпіталізацій. Згідно з даними European Lung Foundation (2023), поширеність БЕХ зростає, особливо серед осіб по-

хилого віку. Відсутність ранньої діагностики та неадекватна терапія призводять до прогресування хвороби, розвитку дихальної недостатності та інвалідизації пацієнтів [2].

Мета: Проаналізувати сучасні підходи до діагностики, патогенезу та лікування бронхоектатичної хвороби з урахуванням результатів метааналізів

та рекомендацій провідних міжнародних організацій.

Матеріали та методи: У роботі використано огляд сучасної літератури (2020–2025 рр.) із PubMed, Scopus, Cochrane, а також останні рекомендації British Thoracic Society (BTS) та European Respiratory Society (ERS). Проведено аналіз метааналізів, систематичних оглядів та рандомізованих контрольованих досліджень.

Результати та обговорення:

Бронхоектатична хвороба (БЕХ) – це хронічний процес, який виникає внаслідок запальних і деструктивних змін у стінці бронхів. У результаті ураження еластичних і м'язових волокон відбувається стійке розширення просвіту бронхів, що супроводжується накопиченням гнійного секрету та порушенням мукоциліарного кліренсу. Основною морфологічною ознакою є незворотні бронхоектази, що можуть бути циліндричними, мішкоподібними або веретеноподібними за формою [2].

Основні прояви БЕХ включають хронічний продуктивний кашель, виділення великої кількості мокротиння, рецидивуючі загострення з підвищенням температури тіла та загальною інтоксикацією. У частини пацієнтів відзначаються кровохаркання, задишка та поступове зниження толерантності до фізичного навантаження [3].

Традиційно патофізіологію бронхоектазії пояснювали моделлю «порочного кола». Порушення мукоциліарного кліренсу в розширених бронхах призводить до накопичення секретів дихальних шляхів, що робить середовище дихальних шляхів схильним до хронічної бактеріальної інфекції. У свою чергу, це запускає запальну реакцію, яка спричиняє аномальне ремоделювання дихальних шляхів та структурні пошкодження. Якщо процес відбувається поетапно, зупинити цикл можливо, через втручання в один із трьох компонентів: аномальний слиз, хронічна інфекція або запалення [4].

Ключовим фактором у розвитку БЕХ є порушення дренажної функції бронхів та повторні інфекції. Хронічна інфекція, зокрема колонізація *Pseudomonas aeruginosa*, стимулює виділення прозапальних цитокінів (IL-8, TNF- α), що підтримує постійне запалення і пошкодження тканин. Також уражаються війчастий епітелій і гладенькі м'язи бронхів, що веде до формування біоплівки та подальшого хронічного інфекційного процесу [5].

За етіологією БЕХ можна поділити на:

1. Постінфекційні (наслідок пневмоній, коклюшу, туберкульозу).
2. Генетичні (муковісцидоз, синдром Картагенера, первинна циліарна дискінезія).
3. Імунодефіцитні (дефіцит IgG, IgA, загальний варіабельний імунодефіцит).
4. Аспіраційні (хронічна аспірація при гастро-езофагеальній рефлюксній хворобі або неврологічних захворюваннях).
5. Ідіопатичні (у 20–30% випадків причину встановити не вдається) [6].

Основою діагностики (золотим стандартом) є КТ високої роздільної здатності (HRCT). Типові знахідки включають розширення бронхів більше

ніж у 1,5 рази відносно прилеглої артерії («ознака кільця з печаткою»), потовщення стінки бронха та відсутність звуження бронхів на периферії. Додатково важливими є використання спірометрії (часто виявляється обструктивний тип порушень), мікробіологічного дослідження мокротиння (для ідентифікації збудників та визначення антибіотикорезистентності), та оцінка стану імунної системи (рівень імуноглобулінів, функція війок) [7].

Лікування БЕХ є комплексним і тривалим, спрямованим на контроль інфекції, зменшення запалення та покращення дренажу бронхіального дерева. Антибактеріальна терапія застосовується під час загострень або хронічної колонізації *Pseudomonas aeruginosa*. Згідно з метааналізом Chalmers et al. (2021), використання інгаляційних антибіотиків (тобраміцин, колістин) у пацієнтів із хронічною колонізацією знижує частоту загострень на 30–40% [8]. Муколітики, такі як - N-ацетилцистеїн, ердостеїн застосовують для покращення виведення мокротиння. Бронходилататори показані при обструктивному синдромі. Фізіотерапія на сьогоднішній день відіграє ключову роль у веденні пацієнтів. Методи включають активний цикл дихання, позиційний дренаж, дихальні вправи з позитивним експіраторним тиском. Також, можуть призначатись імуномодулятори - макроліди (азитроміцин) як протизапальний компонент терапії. У важких випадках або при розвитку дихальної недостатності необхідна киснева терапія. За наявності масивного кровохаркання використовують ендоваскулярну емболізацію бронхіальних артерій. У резистентних випадках (локалізовані форми з частими кровотечами) показане хірургічне лікування (лобектомія) [9].

Важливими є вакцинація проти грипу та пневмококової інфекції, а також контроль супутніх захворювань (астма, ХОЗЛ). Дослідження King et al. (2022) демонструє, що комплексний підхід з мультидисциплінарною реабілітацією знижує ризик госпіталізацій та покращує якість життя. Щорічна КТ та спірометрія для оцінки динаміки бронхоектазів. Пацієнтам важливо навчати ознак загострень (зміна кольору мокротиння, зростання кількості виділень, підвищення температури) [10].

Висновок: Бронхоектатична хвороба потребує комплексного підходу, який включає індивідуалізовану антибактеріальну терапію, фізіотерапію та заходи з профілактики загострень. Своєчасна діагностика та мультидисциплінарне ведення пацієнтів значно покращують прогноз та зменшують частоту рецидивів.

Список літератури.

1. Barbosa, Miguel, and James D Chalmers. "Bronchiectasis." *Presse medicale* (Paris, France : 1983) vol. 52,3 (2023): 104174. doi:10.1016/j.lpm.2023.104174
2. Choi, Hayoung et al. "Bronchiectasis management in adults: state of the art and future directions." *The European respiratory journal* vol. 63,6 2400518. 28 Jun. 2024, doi:10.1183/13993003.00518-2024

3. Elborn, J Stuart et al. "Bronchiectasis and inhaled tobramycin: A literature review." *Respiratory medicine* vol. 192 (2022): 106728. doi:10.1016/j.rmed.2021.106728
4. Mac Aogáin, Micheál et al. "Infection and the microbiome in bronchiectasis." *European respiratory review : an official journal of the European Respiratory Society* vol. 33,173 240038. 3 Jul. 2024, doi:10.1183/16000617.0038-2024
5. Johnson, Emma et al. "Biomarkers in bronchiectasis." *European respiratory review : an official journal of the European Respiratory Society* vol. 33,173 230234. 3 Jul. 2024, doi:10.1183/16000617.0234-2023
6. Macfarlane, Laura et al. "Diagnosis and management of non-cystic fibrosis bronchiectasis." *Clinical medicine (London, England)* vol. 21,6 (2021): e571-e577. doi:10.7861/clinmed.2021-0651
7. Martins, M et al. "Endotypes in bronchiectasis: moving towards precision medicine. A narrative review." *Pulmonology* vol. 29,6 (2023): 505-517. doi:10.1016/j.pulmoe.2023.03.004
8. Chalmers JD, et al. (2021). Inhaled antibiotics for chronic *Pseudomonas aeruginosa* in bronchiectasis. *Thorax*, 76(10), 1020-1027. doi: 10.1136/thoraxjnl-2020-216003.
9. Amaro, Rosanel et al. "Future Directions in Bronchiectasis Research." *Clinics in chest medicine* vol. 43,1 (2022): 179-187. doi:10.1016/j.ccm.2021.12.005
10. King PT, et al. (2022). Bronchiectasis: pathophysiology, clinical features and management. *Respirology*, 27(8), 675-691. doi: 10.1111/resp.14273.